

УДК 577.1

**УЛЬТРАТОВУШ ТЎЛҚИНИЛАРИНИНГ КАЛАМУШ
ГЕПАТОЦИТЛАРИ ЛИПИДЛАРИНИНГ ПЕРЕКИСЛИ
ОКСИДЛАНИШИГА ТАЪСИРИ**

Дилноза Бабаханова

Alfraganus Universiteti Tibbiёт факультети

Фармацевтика ва кимё кафедраси катта ўқитувчиси

E-mail: d.babaxanova@afu.uz

Аннотация: Ўсимлик антиоксидант препаратлари, яъни шотут экстракти ва биосепнинг ёғли экстрактлари билан коррекция қилинган гуруҳларда каламуш жигари митохондриясида ЛПО биосеп юборилган гуруҳга нисбатан шотут юборилган гуруҳ кламушларида 1 кунда 18,79%, 3 кунда 13,7%, 5 кунда 3,5%, 10 кунда 9,5% юқори коррекция таъсирига эга эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра, шотут экстрактининг биосепнинг ёғли экстрактига нисбатан коррекцияловчи таъсири самаралироқ эканлиги кузатилди.

Калит сўзлар: гепатоцит, митохондрия, липидларнинг перекисли оксидланиши, экстракт, биосеп, ультратовуш тўлқини

**ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ПЕРЕКИСНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ В ГЕПАТОЦИТАХ КРЫС**

Аннотация: В группах, коррекцию которых проводили растительным антиоксидантным препаратом - экстрактом шатута ПОЛ в митохондриях печени крыс составлял 18,79%, на 1-й день, 13,7% на 3-й день, 3,5% на 5-й день, 3,5% на 10-й день и 9,5% на 15 день по сравнению с масляным экстрактом биосепа.

По результатам исследования отмечено, что корректирующее действие экстракта шатута более эффективно, чем экстракт масляного биосепа.

Ключевые слова: гепатоцит, митохондрия, перекисное окисление липидов, экстракт, биосеп, ультразвуковые волны

INFLUENCE OF ULTRASONIC WAVES ON LIPID PEROXIDATION IN RAT HEPATOCYTES

Abstract: In the groups that were corrected with a herbal antioxidant drug - shatut extract, LPO in rat liver mitochondria was 18.79% on day 1, 13.7% on day 3, 3.5% on day 5, 3.5% on day 10 and 9.5% on day 15 compared to biosep oil extract.

The results of the conducted research showed that the antioxidant property of the extract of sagot was more effective than that of the extract of biosep.

Keywords: hepatocyte, mitochondria, peroxidation of lipids, extract, biosep, ultrasound wave

Мавзунинг долзарблиги: Замонавий таббиётда ультратовуш тўлқинлари(УЗИ) кенг қўлланилмоқда. Маълумки, диагностик кўрсаткичлар қўламига кўра, ультратовуш тўлқинлари катта аҳамиятга эга. Ультратовуш тўлқинларининг методлари биология ва тиббиёт соҳасидаги тадқиқотларда кенг қўлланилиб келинмоқда. Адабиётлардаги маълумотларда келтирилишича, ультратовуш тўлқинлари турли хил биологик эффектларни келтириб чиқаради. Булар механик, иссиқлик ва физик-кимёвий кўринишда юз бериши мумкин[1, 96-99; 2, 4-17].

Ультратовуш тўлқинларининг қўлланилиш чегарасининг кенглиги, яъни товуш тўлқинларини эшитиш диапазонидан тортиб, то гипертовушларгача қўлланилиши, шунингдек, ультратовуш тебранишларига асосланган янги диагностик методларнинг пайдо бўлиши унинг таъсир доирасини кенгрок ўрганишни тақозо этади. Ҳозирги вақтда ультратовушнинг биологик таъсири

бўйича жуда кўп маълумотлар тўпланган бўлиб, бироқ уларнинг аксарияти терапевтик мақсадларда қўлланиладиган ультратовуш тўлқинлари таъсирини кузатиш натижасидир.

Шунинг учун, ташқи омилларнинг организмга таъсири натижасида эркин радикалларнинг ҳосил бўлишини ва антиоксидант тизимини ўрганиш катта аҳамиятга эгадир.

Маълумки, детоксикация жараёнлари барча органларда, айниқса кўпроқ жигарда амалга оширилади. Жигарнинг шикастланиши моддалар алмашинувига таъсир этади [3, 164-171; 4, 1308-5581]. Одам ва ҳайвонларда бир қатор патологик ҳолатларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳужайраларда ЛПО фаоллашиши натижасида вужудга келади [5, 252; 6, 738].

ЛПОнинг фаоллашиши ҳужайра метаболизмидаги асосий ўзгаришлардан бири ҳисобланади. Мембраналарда ЛПО нормал шароитларда антиоксидант ҳимоя тизими орқали бошқарилиб турилади. Тирик организмларда моддалар алмашинуви натижасида оксидланган маҳсулотлар – “эркин радикаллар” ва бошқа органик, анорганик табиатли моддаларнинг перекисли бирикмалари ҳосил бўлади [7, 1563-1567]. Ноқулай омиллар таъсирида бу жараён тез ривожланиб боради. Эркин радикаллар ҳужайрани зарарлаб, иммун тизим функциясини ишдан чиқаради. Бу эса турли юқумли касалликлар ва дегенератив касаллик, жумладан, саратон ва юрак-қон томир касалликларига олиб келади. Организмда оксил табиатга эга бўлган эркин радикалларнинг қуйидаги гуруҳлари маълум – пероксидлар, гидрооксидлар, турли липидларнинг пероксидлари, гидрохлоридлар радикаллари ва бошқалар. Стресс натижасида ҳосил бўлган кислороднинг фаол шакли митохондриянинг ички ва ташқи мембраналарида ЛПОнинг кучайишига сабаб бўлиб, тўқима ва аъзоларнинг шикастланишига олиб келади [5, 252, 8, 341-388; 9, 287-298].

Ҳозирги вақтда УЗИнинг каламуш жигари митохондрияси структураси ва функциясига таъсири ҳамда уларни ўсимликлар препаратлари ёрдамида

коррекция қилиш усуллари кам ўрганилган [3, 164-171; 10, 20-23]. Шу мақсадда ушбу тажрибамизда Mindrey DP – 50 Vet УЗИ аппарати орқали ультратовуш тўлқинлари 5 минут давомида 7,5 мГц режимда таъсир эттирилгандан сўнг, жигар митохондриясининг перекисли оксидланишига таъсирини ва уни шотут экстракти, биосепнинг ёғли экстрактлари билан коррекцияловчи таъсири ўрганилди.

Тадқиқотнинг мақсади: УЗИнинг каламуш жигари митохондрияси липидларининг перекисли оксидланишига таъсирини ўрганишдан иборат.

Тадқиқот методлари ва материаллари. Тадқиқотлар оғирлиги 150-220 г бўлган зотсиз лаборатория оқ урғочи каламушларида олиб борилди. Ушбу тажрибамизда ҳайвонлар учун мўлжалланган Mindrey DP – 50 Vet УЗИ аппаратидан фойдаланилди. УЗИнинг каламушларга 5 минут давомида 7,5 мГц режимдаги таъсири ўрганилди.

Тажриба учун каламушлар УЗИ таъсири ва уларни коррекциялаш учун алоҳида модель гуруҳларга ажратилди:

- I гуруҳ соғлом (назорат) (n=5)
- II гуруҳ УЗИ 5 минут таъсир этган (n=5-6)
- III гуруҳ УЗИ + шотут экстракти (n=5-6)
- IV гуруҳ УЗИ + биосеп (n=5-6)

УЗИ нинг 5 минутлик таъсиридан кейин III гуруҳ каламушларига суткасига бир марта 1 млдан тана вазнига исбатан 5 кун давомида махсус зонд орқали шотут экстракти юборилди, IV гуруҳ каламушларига 1 мл миқдорида тана вазнига нисбатан преорал усулда биосеп препарати 5 кун давомида юборилди.

УЗИ таъсир эттирилган каламушларга шотут ва биосеп экстракти юборилгандан кейин 1, 3, 5, 10 ва 15 кунлардан сўнг уларнинг жигар митохондриялари липидларининг перекисли оксидланиши ҳамда препаратлар ёрдамида тикланиши ўрганилди.

Липидларнинг перекисли оксидланишини аниқлаш малон диальдегид (МДА) ва тиобарбитурат кислоталар (ТБК) ўртасидаги реакцияга асосланган, яъни юқори ҳарорат ва кислотали рН муҳитида рангли триметин комплекси ҳосил бўлади [11, 355-358].

Комплекс UV/VIS спектрофотометрда 532 нм тўлқин узунлигида ўлчанади.

Триметин комплекси. Пробиркага 0,5 мл митохондрия солиниб, кетма-кетликда қуйидаги эритмалар солинади: 0,5 мл тритон Х-100 1% эритмасидан устига 0,2 мл 0,6 М HCl ва 0,8 мл 0,06 М ТБК ишчи эритмасидан солинади. Ҳосил бўлган аралашма қайнаб турган сув ҳаммомига 10 минут қайнатишга қўйилади. Сўнгра 30 минут 15 °С да совутилади. Ҳосил бўлган рангни турғун қилиш учун аралашма совугандан кейин 0,2 мл трилон Б эритмасидан ва 5мл 96% ли этил спиртидан солинади. ЛПО маҳсулотларининг тўпланиши – МДА нинг ТБК билан реакцияси орқали кузатилади. Олинган натижалар нмоль/мг оқсил билан ифодаланади.

Каламуш жигари митохондрияси дифференциал центрифугалаш W.C.Schneider [12, 619-635] ва Кузмина ва бошқаларнинг [13, 1684-1697] модификация усули ёрдамида ажратиб олинди.

Назорат, тажриба ҳамда тажриба+шотут, тажриба+биосеп гуруҳлардан олинган натижалар ўртасидаги фарқ t-тест бўйича ҳисоблаб чиқилди, бунда $P < 0,05$ қиймати статистик жиҳатдан ишончлилиқни ифодалайди.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Тадқиқот натижаларига кўра, Mindrey DP – 50 Vet УЗИ аппарати орқали ультратовуш тўлқинлари 5 минут давомида 7,5 мГц диапозонида каламушлар жигарига таъсир эттирилганда, бу гуруҳ каламушларнинг 1, 3, 5, 10 ва 15 кунликларида жигар митохондрияси мембранасида ЛПО маҳсулоти МДА миқдори назоратга (I гуруҳ) нисбатан мос равишда $72,73 \pm 0,7\%$, $47,02 \pm 0,4\%$, $21,39 \pm 0,2\%$, $19,76 \pm 0,2\%$, $7,91 \pm 0,1\%$ га ортганлиги аниқланди.

Бу кўрсаткич УЗИ таъсиридан сўнг 1, 3, 5, 10 кунларда митохондрия мембраналари таркибидаги ЛПО жараёнининг жадаллашганлигидан далолат беради(жадвал-1). Бу эса ўз навбатида каламушлар жигари митохондриясида мембрана структураларининг бузилиши ва ЛПОнинг ўзгаришига олиб келади. Шотут экстракти ва биосеп ёғ экстракти билан коррекция қилинган каламушлар гуруҳлари жигар митохондрияларидаги ЛПО маълум даражада қайта тикланиши тажрибаларда кузатилди.

Жадвал -1

Ультратовуш тўлқинлари таъсир эттирилган каламуш жигари митохондрияси МДА миқдорида шотут и ва биосеп экстрактларининг таъсири(1, 3, 5, 10 ва 15 кунлик динамика боғлиқ) (нмоль/мин мг оксил)

№	Тажриба гуруҳлар	n	1-кунлик	3-кунлик	5-кунлик	10-кунлик	15-кунлик
I	Назорат	5	1.65±0.033	1.68±0.035*	1.73±0.033	1.67±0.040	1.77±0.032*
II	УЗИ	6	2.85±0.017*	2.47±0.032*	2.1±0.017*	2.0±0.023*	1.91±0.011*
III	УЗИ+шотут	5	2.11±0.011*	2.01±0.020*	1.94±0.017*	1.83±0.011*	1.74±0.024*
IV	УЗИ+биосеп	5	2.42±0.027*	2.24±0.024*	2.0±0.027*	1.92±0.026*	1.82±0.014*

Изох: (*P<0,05, n=5-6)

Шотут билан коррекция қилинган III гуруҳ каламушларида жигар митохондрияси МДА миқдори II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан 1 кунда 27,88±0,9%, 3, 5, 10 кунларига келиб мос равишда 19,64±0,3%, 12,14±0,2%, 9,58±0,2% га камайганлиги аниқланди(расм).

Биосеп билан коррекция қилинган IV гуруҳ каламушларида ультратовуш тўлқинларининг таъсиридан сўнг 1, 3, 5, 10 кунларида МДА миқдори II гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан мос равишда 35,06±0,3%, 13,72±0,1%, 5,8±0,1%, 4,79±0,05% га ишончли камайиши кузатилди(расм).

Ўсимлик антиоксидант препаратлари, яъни шотут экстракти ва биосепнинг ёғли экстрактлари билан коррекция қилинган гуруҳлар(III ва IV гуруҳ)да каламуш жигари митохондриясида ЛПО IV гуруҳга нисбатан III гуруҳ

кламушлари жигар михондриясидаги ЛПО 1 кунда 18,79%, 3 кунда 13,7%, 5 кунда 3,5%, 10 кунда 9,5% юқори коррекция таъсирига эга эканлиги аниқланди.

Тадқиқот натижаларига кўра, шотут экстрактининг биосепнинг ёғли экстрактига нисбатан коррекцияловчи таъсири самаралироқ эканлиги кузатилди.

Олинган натижалар УЗИ таъсирида митохондрия мембранаси ЛПО интенсивлигининг кескин ортишидан далолат беради. УЗИ мембрана стабиллигининг ўзгаришига, ЛПО жараёнларининг бузилишига, эркин радикалларнинг ҳосил бўлишига ҳамда антиоксидант ҳимоя тизими функционал бузилишига олиб келиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Шевченко е.В, Хлопенко Н.А. Действие ультразвука на организм. – М: Сибирский медицинский журнал, 2006, №2. Стр 96-99.
2. Каркищенко Н.Н, Чайванов Д.Б, Вартанов А.А. Об эффективности и безопасности ультразвуковой транскраниальной стимуляции головного мозга человека.-М.: Биомедицинский журнал, 2011, № 2, стр. 4-17.
3. Мирхамидова, П., Мухамедов ҒИ, Б. Д., Исломов, А. Х., & Назарқулов, А. М. (2022). Ультратовуш тўлқинининг каламуш гепатоцитларига таъсири ва анигиоксидантлар билан коррекциялаш. Инфекция, иммунитет и фармакология. Научно-практический журнал, 3, 164-171.;
4. Mirkhamidova, P., Babaxanova, D. B., & Mukhamedov, G. I. (2022). Effects of ultrasound waves on perexical oxidation of lipids of rathepatocytes and searching methods of correction with antioxidants. International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS). ISSN, 1308-5581.
5. Владимиров Ю. А., Арчаков А. И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. - Москва : Наука, 1972. - 252 с.
6. Елене Борисовне Бурлаковой — 75 лет // Радиационная биология. Радиоэкология. — 2009. — Т. 49, № 6. — С. 738.

7. Mirkhamidova P., Babakhanova D., Alimova R., Mukhamedov G. Effects Of Ultrasound Waves On Rat Hepatocyte Mitochondria Antioxidant Enzymes - Superoxide Dismutase And Catalase And Search For Their Correction Methods // Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – Vol.13, Special Issue 9. – P.1563-1567
8. Владимиров Ю.А., Проскурина Е.В. Свободные радикалы и клеточная хемилюминесценция// Успехи биологической химии. – 2009. Т49. Стр 341-388
9. Владимиров Г.К., Нестерова А.М., Левкина А.А., Осипов А.Н., Теселкин Ю.О., Ковальчук М.В., Владимиров Ю.А. Динамика формирования комплексов цитохрома С с анионными липидами и механизм реакций образования липидных радикалов, катализируемых этими комплексами // Биологические мембраны: Журнал мембранной и клеточной биологии – 2020. Т.37(№4). Стр 287-298
10. Babaxanova D.B., Mirxamidova P, Mustafaqulov M.A. Shotut ekstrakti va biosep ekstraktining antiradikallik faoliyatini aniqlash // O‘zMU xabarlari. – Toshkent, 2022. – № 3/2/1. – В. 20-23)
11. Рогожин В.В. Практикум по биохимии: Учебное пособие. – СПб: Изд. “ЛАН”, - 2013. Стр 355 -358
12. Schneider W.C., Hageboom G.H., Pallade G.E. Cytochemical studies of mammalian tissues; isolation of intact mitochondria from rat liver; some biochemical properties of mitochondria and submicroscopic particulate material // J. Biol. Chem. – 1948. – V. 172 (2). – P.619-635.
13. Кузмина С.Н., Карандашвиле Ф.А, Бульдеева Т.В./ Цитохромоксидаза ядерных оболочек печени крыс и её взаимоотношение в митохондриальной цитохромоксидазей// Биохимия. – 1976. – Т.41.-с.1684-1697.